

**НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ИНОЯЗЫЧНЫХ
ВКРАПЛЕНИЙ СФЕРЫ ТУРИЗМА В РУССКОМ И УЗБЕКСКИХ
ЯЗЫКАХ**

Делеверханова Лола Касимовна

преподаватель

Термезский государственный университет, Узбекистан

В данной статье раскрыта национально-культурная специфика иноязычных вкраплений сферы туризма в русском и узбекских языках.

Ключевые слова: иноязычные вкрапления, терминология международного туризма, национально-культурная специфика, безэквивалентная лексика.

Терминология международного туризма в узбекском и русском языках характеризуется безусловной национально-культурной самобытностью, которая проявляется прежде всего на уровне парадигматических и синтагматических сем, а также на уровне лексической основы термина. Представляется, что национально-культурная самобытность терминологических единиц, изучаемых в узбекском и русском языках, должна быть закреплена в словарных статьях словарей.

Как показывает наш анализ новейшей научной лингвокультурологической литературы, национально-культурная специфика характерна не только для лексики, но и для терминологического слоя конкретного языка.

Согласно исследователю М.Ю. Никитиной «когда речь заходит о мировоззрении особого подъязыка, целесообразно брать его, как и мировоззрение большинства других подъязыков, по следующим причинам: язык используется в качестве «расширителя» общей языковой картины мира, позволяющий ее носителю более эффективно осваивать и воспринимать конкретную реальность, которую они встречают. Научная картина мира получает национальную

форму выражения на каждом языке адаптирует универсальные знания к потребностям конкретного человека или языкового сообщества [1, с. 205].

Согласно справедливому утверждению современных исследователей, в терминологических системах разных языков можно выделить две противоположные черты: их универсальность (интернациональность) и национальную специфику. В то же время ученые отмечают четкую обусловленность яркого представления той или иной особенности терминологической системы спецификой выражаемой картины мира и длительностью ее исторического развития.

Исследователи утверждают, что национально-культурная специфика термина - это явление, которое выходит за рамки просто семантики и может быть отражено на уровне семантики слова и на уровне его лексического фона [2, с. 145].

В то же время национальные и культурные различия в терминологических единицах можно обнаружить на уровне практически всех компонентов значения (денотативного, собственно лингвистического, эмпирического) и затрагивают не только ядерные, но и периферийные, вероятностные семы.

Национально-культурная специфика семантики терминов может проявляться в наличии различных эквивалентных и неэквивалентных терминов. Терминологическая картина мира, с одной стороны, безусловно интернациональна, как показывает изучение процесса общения специалистов в одной отрасли научного знания, владеющих разными национальными языками, с другой стороны, во многих современных работах говорится о национальности языка науки. Под терминологией "национально-научная картина мира" ученые подразумевают инвариантные научные знания о мире, отраженные в языковой оболочке конкретного национального языка [3, с. 349].

Наше исследование показало, что туристическая терминология на различных языках в целом, включая ту ее часть, которая

относится к сфере международного туризма, характеризуется абсолютной национальной и культурной самобытностью. Однако степень этой особенности может быть разной.

Итак, в безэквивалентной лексике узбекского языка: плов, самса, шашлык, манты, шурпа, лагман, ханум [4, с. 145] и русского языка: **щи**, **уха**, **бублики**, **квас**, **желе**, **сбитень**, **рассольник**, **брага**, **блины** сема национальной идентичности народа является структурным элементом денотативного составляющая значения, то есть в той части семантической структуры термина, которая отличается от того, что отображает объекты или явления действительности в обобщенном виде:

плов - национальное блюдо Узбекистана, которое готовится из риса, моркови и мяса;

самса считается отдельным традиционным узбекским блюдом из муки грубого помола, которое узбекский народ может приготовить практически из любого продукта;

шашлык сразу представляешь сочное ароматное мясо на вертеле;

манты - традиционное блюдо узбекского народа;

шурпа - мясной бульон;

лагман - это разновидность приготовления, которую можно отнести как к первым, так и ко вторым блюдам;

ханум - традиционное узбекское блюдо, приготовленное из мяса и теста;

Проявление национально-культурной специфики терминологии международного туризма на уровне денотативных сем лексических значений языковых знаков отмечается значительно реже. Данное явление характерно, прежде всего, для "привлеченных" ("вытесненных") безэквивалентных категорий, включенных в тематические группы "информационно-экскурсионное обеспечение международного туризма" и "историко-культурное обеспечение международного туризма".

Сравните, например, безэквивалентные категории, включенные в соответствующее терминологическое поле, прежде всего названия важнейших исторических и культурных достопримечательностей России (**Красная площадь, Дворцовая площадь, Золотое кольцо, Храм Спаса на крови, Мраморный дворец, Зимний дворец, Эрмитаж, Петергос, мавзолей Ленина, Роза Хутор, Царское Село** и т.д.);

Исторические и культурные достопримечательности Узбекистана (**Мавзолей Гур-э Амир, мечеть Биби-Ханум, мечеть Хазрат-Хызр, некрополь Шах-и-Зинда, Сиабский базар, обсерватория Улугбека, Ляб-и-Хауз, крепость Калян, минарет Арк**)

Названия российских национальных праздников (**Масленица, День Победы, День России, Старый Новый год, День космонавтики, День памяти**).

Названия национальных праздников Узбекистана (**Навруз, День памяти и почестей, День независимости, Рамадан и Курбан Хаит**).

Русские народные игры и забавы (**лапта, скоморохи, глумцы**).

Узбекские национальные игры и увеселения (**Улак-купкари, борьба кураш, Овечьи бои**).

Таким образом, терминология международного туризма в русском, и узбекском языках характеризуется абсолютным национально-культурным своеобразием, которое проявляется прежде всего на уровне парадигматических и синтагматических сем, а также на уровне лексического фона термина. Представляется, что национально-культурное своеобразие изучаемых терминологических единиц узбекского и русского языков должно быть зафиксировано в словарях.

Литература:

1. Никитина М.Ю. Концептуализация милосердия: общеязыковые и идиостильные аспекты (речевые реализации в синхронии и диахронии): дис.... канд. филол. наук...Кандидат филологических наук / М.Ю. Никитина. - Саратов, 2014. - 205 с.
2. Загоровская О.В., Данкова Т. Н. Термин и терминология: монография / О. В. Загоровская, Т.Н. Данкова. — Воронеж, 2011.
3. Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные от национальных менталитетов / О.А. Корнилов. - М.: Черо, 2003. - 349 с.
4. <https://www.people-travels.com/about-uzbekistan/uzbek-cuisine/>